

УДК 616.831-005

DOI 10.5281/zenodo.15387496

Научная статья

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO REHABILITATION OF PATIENTS AFTER CEREBRAL CIRCULATION DISORDER

МИХАЙЛОВА ЛЕЙЛА КУВОНДИКОВНА,
ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
САЁРОВА ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА,
ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
КУЗЬМИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА,
ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
МАСЛОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MIKHAILOVA LEILA KUVONDIKOVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
SAYOROVA VICTORIA BORISOVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
KUZMINA YULIA YURIEVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
MASLOVA NATALIA VALERIEVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье проводится оценка эффективности междисциплинарного подхода к реабилитации пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения. Выделяются группы пациентов, которые включает дизайн как ретроспективное когортное исследование. Оцениваются данные пациентов в остром периоде заболевания и через 6 месяцев. Отмечается, что средние значения оценок по шкале FIM составили: в основной группе 83 балла, в контрольной – 84 балла в начале заболевания. Исследование показало значимое преимущество междисциплинарного подхода в реабилитации пациентов на дистанции в 6 месяцев.

The article evaluates the effectiveness of an interdisciplinary approach to the rehabilitation of patients with cerebral circulatory disorders. There are groups of patients that include the design as a retrospective cohort study. The data of patients in the acute period of the disease and after 6 months are evaluated. It is noted that the average values of the FIM scores were: 83 points in the main group, 84 points in the control group at the beginning of the disease. The study showed a significant advantage of an interdisciplinary approach in the rehabilitation of patients at a distance of 6 months.

Ключевые слова: реабилитация, междисциплинарный подход, мультидисциплинарная бригада, реабилитация после НМК, шкала FIM, социально-психологическая реабилитация.

Key words: *rehabilitation, interdisciplinary approach, multidisciplinary team, rehabilitation after stroke, FIM score, social and psychological rehabilitation.*

Актуальность исследования.

Нарушением мозгового кровообращения (НМК) называют снижение кровотока в головном мозге вследствие поражения церебральных сосудов. Нарушения мозгового кровообращения остаются одной из главных проблем здравоохранения во всем мире, которые приводят к серьезным последствиям как для здоровья отдельных индивидов, так и для общества в целом [3, с. 10]. В развивающихся странах, включая Российскую Федерацию, наблюдается увеличение числа случаев инсульта, возрастает нагрузка на государство, связанная с последствиями инсульта, поскольку заболевание часто приводит к утрате трудоспособности или ее снижению. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 15 миллионов человек ежегодно страдают острыми нарушениями мозгового кровообращения, что приводит к высокой смертности и инвалидизации. Более 5 миллионов людей остается инвалидами из-за наличия в той или иной степени выраженного неврологического дефицита, который оказывает влияние на качество их жизни, способность к самообслуживанию и участие в общественной деятельности [3, с. 11]. В Российской Федерации инвалидизация после инсульта составляет 3,2 на 1000 населения [3, с. 11]. Почти 40 % пациентов, перенесших инсульт, испытывают эмоциональные и психологические изменения после первой атаки (нередко случаются повторные эпизоды инсульта), которые в свою очередь затрудняют восстановление и адаптацию пациентов [1, с. 2]. Тяжелой ношей для пациентов являются и вторичные осложнения: болевые синдромы, спастичность мышц конечностей, пролежневые раны, нарушение дефекации и мочеиспускания, аспирационная и гипостатическая пневмония, тромбозы и тромбоземболия легочной артерии, которые могут негативно повлиять на прогноз и отсрочить реабилитацию после инсульта [9, с. 102; 11 с. 256].

Особую значимость представляет проблема реабилитации пациентов после НМК, поскольку эффективные подходы могут значительно снизить негативные последствия и восстановить утраченные функции. Важно отметить, что реабилитация не ограничивается только медицинскими вмешательствами; она требует комплексного подхода, учитывающего физиологические, психологические и социальные аспекты. Этот аспект подчеркивает необходимость разработки программ реабилитации, направленных на всестороннее восстановление пациентов [2, с. 10].

Традиционный линейный подход в реабилитации подразумевает последовательное вовлечение в лечебный процесс специалистов разных направленностей, при этом уделяется большее внимание острым состояниям, угрожающим жизни и здоровью пациента, а сопутствующие и вновь возникающие проблемы и осложнения могут оставаться без должного внимания. Проводимое лечение сопровождается перемещением пациента из одного отделения в другое (например, отделение реанимации или блок интенсивной терапии, отделение нейрохирургии, отделение неврологии, отделение реабилитации, амбулаторное звено). При междисциплинарном подходе в лечебно-реабилитационный процесс с самых ранних часов заболевания вовлекаются специалисты разных направленностей – невролог, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры, кинезиотерапевт, массажист, логопед, психотерапевт или медицинский психолог. Составляется план лечения и реабилитации пациента, происходит постоянное взаимодействие специалистов для установления и решения приоритетных задач, уделяется большое внимание психологической и социальной адаптации, профилактике осложнений, а при их возникновении – раннему лечению. Активно вовлекаются в процесс реабилитации родные и близкие пациентов [2, с. 11; 4, с. 5-7; 5, с. 6; 6, с. 1].

Междисциплинарный подход к реабилитации является актуальным трендом в лечении НМК. Привлечение специалистов из разных областей, таких как неврология, психология,

физиотерапия и социальная работа, позволяет обеспечить более полное и эффективное восстановление функций организма. По данным многочисленных публикаций в последние годы применение междисциплинарной модели реабилитации обеспечивает значимое улучшение состояния пациентов, перенесших НМК [2, с. 19; 4, с. 8; 5, с. 12; 6, с. 2].

Существующие программы реабилитации часто сосредоточены на физическом восстановлении, но игнорируют эмоциональное и психосоциальное состояние пациентов. Следовательно, изучение взаимодействия между физиологическими и психологическими аспектами реабилитации становится все более актуальным, поскольку оно может помочь в создании интегрированных программ, которые будут более эффективными [1, с. 2; 10, с. 5].

Дальнейшие исследования в этой области необходимы для выявления конкретных методов и подходов, которые помогут улучшить результаты реабилитации. Актуальность исследования также подтверждается высокой нагрузкой на систему здравоохранения в области неврологии НМК, что подчеркивает необходимость поиска оптимальных решений для улучшения качества жизни и повышения социальной адаптации пациентов с последствиями НМК.

В связи с вышеизложенным, междисциплинарный подход представляет собой одно из перспективных направлений в реабилитации пациентов с последствиями НМК, а настоящее исследование является актуальным.

Цель и задачи исследования.

Цель данного исследования заключается в оценке эффективности междисциплинарного подхода к реабилитации пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения, с акцентом на улучшение функциональной независимости, когнитивной активности и психологического состояния.

Для достижения обозначенной цели в рамках исследования были поставлены следующие **задачи**:

- Оценить эффективность реабилитации пациентов после перенесенного НМК с применением междисциплинарного подхода (основная группа пациентов).
- Оценить эффективность реабилитации пациентов после перенесенного НМК с применением традиционного линейного подхода (контрольная группа).
- Сравнить эффективность двух подходов с применением методов статистического анализа.

Материалы и методы исследования.

Было проведено ретроспективное когортное исследование, включающее в себя две группы пациентов: основную группу, получившую реабилитацию с применением мультидисциплинарного подхода, и контрольную группу, получившую традиционную реабилитацию, где осуществляется последовательная преемственность между специалистами разных направлений. Исследование проводилось на базе неврологического отделения для больных с ОНМК БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии. Поскольку на сегодняшний день в учреждении практикуется мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов после перенесенных НМК, контрольная группа формировалась из пациентов, проходивших лечебно-реабилитационные мероприятия несколькими годами ранее.

Лечебно-реабилитационные мероприятия в основной группе проводились мультибригадой, в состав которой входят невролог, медицинский психолог, психотерапевт, врачи и инструкторы лечебной физкультуры, физиотерапевт, кинезиотерапевт, логопед, рефлексотерапевт).

Информация для исследования была получена из медицинских карт (история болезни, амбулаторная карта) и электронной базы (МИС, РМИС). Были отобраны пациенты с ишемическим и геморрагическим инсультом, по которым имеются данные в период стационарного лечения в отделении неврологии для больных ОНМК (острый и острейший период), в отде-

лении реабилитации и в амбулаторном режиме (ранний восстановительный период).

Критерии включения в исследование:

- Впервые в жизни возникший инсульт.
- Инсульт приводил к функциональным нарушениям.
- Состояние пациентов было стабильным по жизненно важным функциям.
- Наличие полной и достоверной информации, необходимой для настоящего исследования.

Критерии исключения из исследования:

Критерии исключения из исследования:

- Повторный инсульт.
- Транзиторная ишемическая атака или субарахноидальное кровоизлияние.
- Наличие в анамнезе ортопедических вмешательств, злокачественных новообразований, сопутствующих неврологических или других заболеваний и состояний способных приводить к функциональным нарушениям.

В ходе исследования оценивались данные пациентов: пол, возраст, тип инсульта (ишемический, геморрагический), оценка по шкале функциональной независимости (FIM – functional independence measure) в остром периоде заболевания и через 6 месяцев. Шкала функциональной независимости FIM включает в себя оценку по 18 пунктам, каждый из которых оценивается от 1 (полная зависимость) до 7 (полная независимость) баллов. Первые тринадцать пунктов характеризуют двигательные и автономные функции, остальные пять – интеллектуальные и социально-психологические [8, с. 1101]. Оценка по шкале FIM проводилась медицинским специалистом (врач-невролог, клинический ординатор, студент старших курсов медицинского факультета) при непосредственном осмотре пациентов в первые три дня поступления в стационар, через 6 месяцев – при визите пациента в мед учреждение, включая амбулаторное звено, беседе по телефону с пациентом или его родственником.

Сбор и статистический анализ полученных данных проводился с помощью программного обеспечения Microsoft Excel и надстройки BioStat.

Результаты исследования.

В основную группу вошли 35 пациентов: 19 женщин и 16 мужчин (соотношение Ж:М составляет 1,2:1,0), средний возраст пациентов составил 66 лет (48; 76). В контрольной группе было 30 пациентов: 17 женщин и 13 мужчин (соотношение Ж:М составляет 1,3:1,0), средний возраст пациентов составил так же 66 лет (50; 74). В основной группе 28 пациентов (80 %) пострадали от ишемического инсульта, 7 (20 %) – от геморрагического инсульта. В контрольной группе с ишемическим инсультом было 25 пациентов (83 %), с геморрагическим инсультом – 5 (17 %). Таким образом, эпидемиологические показатели двух групп исследуемых были схожими.

Оценка пациентов по шкале FIM в начале заболевания и через 6 месяцев представлена в таблице 1.

Таблица 1. Оценка пациентов по шкале FIM (Functional Independence Measure) в начале заболевания и через шесть месяцев после проведения лечебно-реабилитационных мероприятий в основной и контрольной группах

	FIM	Основная группа	Контрольная группа
В начале заболевания	Среднее значение	83 (52; 103)	84 (53; 103)
	Медиана	86	88
	Мода	85	85
Через 6 месяцев от начала заболевания	Среднее значение	118 (102; 124)	105 (78; 112)
	Медиана	120	106
	Мода	117	102

Как видно из таблицы, прирост средней оценки по шкале FIM за время наблюдения в основной группе составил 35 баллов, в контрольной группе прирост составил 21 балл, что явно подтверждает преимущества междисциплинарного подхода в реабилитации пациентов после НМК.

Поскольку результаты данных не следуют нормальному распределению и выборка пациентов невелика, для статистического анализа использовался непараметрический тест – U-тест Манна-Уитни (U-критерий Манна-Уитни, известный также как критерий суммы рангов Уилкоксона). Расчет показал, что U-критерий составил 119 при референсном значении 166 (уровень значимости $\alpha = 0,05$). Такой результат доказывает наличие значимой разницы в двух исследуемых группах.

Для визуальной оценки результатов реабилитации в двух группах приводим диаграммы, где указаны изменения средних показателей по каждому пункту шкалы FIM (см. рисунки 1-3).

Оценка по шкале FIM в основной группе

Рис. 1. Диаграмма распределения средних значений по каждому пункту шкалы FIM в основной группе (ПП – прием пищи, ЛГ – личная гигиена, ПВД – принятие ванны или душа, ОВП – одевание выше пояса, ОНП – одевание ниже пояса, Т – туалет, ФМП – функция мочевого пузыря, ФПК – функция прямой кишки, ПК ПСВ – подъем с кровати, приседание на стул и вставание, СПВУ – способность присаживаться и вставать с унитаза, СП ВДК – способность пользоваться ванной или душевой кабиной, СХППИК – самостоятельная ходьба и передвижение с помощью инвалидной коляски, СПЛ – способность подниматься по лестнице, ВВИ – восприятие внешней информации, ИСМЖ – изложение собственных мыслей и желаний, СИ – социальная интеграция, СПР – способность к принятию решений, П – память)

Оценка по шкале FIM в контрольной группе

Рис. 2. Диаграмма распределения средних значений по каждому пункту шкалы FIM в контрольной группе

Сравнение результатов реабилитации в разных группах

Рис. 3. Диаграмма сравнения средних значений по каждому пункту шкалы FIM в двух группах

Диаграммы наглядно показывают увеличение результатов оценки функциональной независимости пациентов по каждому пункту как в основной, так и в контрольной группах. В то же время междисциплинарный подход показывает лучшие результаты по каждому параметру оценки.

Выводы и практические рекомендации.

В ходе исследования оценены результаты реабилитации пациентов после перенесенного НМК с применением междисциплинарного подхода (основная группа). Прирост среднего значения общего балла по шкале функциональной независимости FIM за 6 месяцев составил 35 (27 %) баллов.

Оценены результаты реабилитации пациентов после перенесенного НМК с применением традиционного подхода (контрольная группа). Прирост среднего значения общего балла по шкале функциональной независимости FIM за 6 месяцев составил 21 (16 %) баллов.

При сравнительной оценке двух групп пациентов, статистический анализ с использованием U-критерия Манна-Уитни доказал значимые различия в исходах реабилитации (U-критерий составил 119 при референсном значении 166, уровень значимости $\alpha = 0,05$). Такой результат показывает явное преимущество междисциплинарного подхода в реабилитации пациентов на дистанции в 6 месяцев.

Несомненным плюсом является улучшение показателей в блоке интеллектуальных функций и психологической и социальной адаптации, что очень важно для общего благополучия пациентов и собственного восприятия их качества жизни. Высокие показатели социальной адаптации и благоприятное психологическое состояние пациентов поддерживают мотивацию пациентов к дальнейшей реабилитации, возвращения к привычным бытовым занятиям, увлечениям, иногда к трудовой деятельности.

Проведенное исследование фокусировалось на оценке эффективности реабилитации на основе показателей шкалы функциональной независимости FIM. Использование этой шкалы вполне оправдано и эффективно, как показывают некоторые исследования [5, с. 9; 7, с. 207], в то же время имеется ряд ограничений, в том числе за счет некоторой субъективности полученных оценок. Для более масштабного исследования рекомендована детальная оценка каждого аспекта реабилитации, например, с использованием отдельных шкал для описания физической активности, психологического состояния пациентов, когнитивных функций, нарушений функций мочеиспускания и дефекации и пр. (например, mRS, индекс мобильности Ривермид, госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии HADS, Монреальская шкала оценки когнитивных функций MoCA и другие). Для достоверности полученных выводов также следует увеличить выборку испытуемых, оценить взаимосвязь результатов реабилитации и возраста, сопутствующих заболеваний, социального статуса, степени выраженности нарушений в остром периоде, типа инсульта, проведенных методов лечения, в том числе хирургических вмешательств, и пр. Разумеется, такое исследование требует большого количества ресурсов – временных, штатных и финансовых.

В то же время даже такое небольшое исследование позволяет судить о большей эффективности междисциплинарного подхода в реабилитации пациентов после перенесенных сосудистых катастроф и рекомендовать развитие специальности в этом направлении. Кроме достижения лучших результатов в лечебном аспекте создание мультидисциплинарных бригад позволяет снизить стоимость затрат на организацию реабилитационных служб и повысить их экономическую эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермакова Н.Г. Психологическая реабилитация больных с последствиями инсульта в условиях восстановительного лечения // Медицинская психология в России. 2018. Т. 10. № 2. С. 9.
2. Мультидисциплинарный принцип ведения пациентов после инсульта. Критерии эффективности и факторы успеха физической, нейропсихологической и медикаментозной реабилитации / В.В. Ковальчук [и др.] // Эффективная фармакотерапия. 2020. Т. 16. № 31. С. 10-22.

3. Всероссийское общество неврологов, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, Ассоциация нейрохирургов России, Межрегиональная общественная организация «Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов», Общероссийская общественная организация «Союз реабилитологов России», клинические рекомендации «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака», М. 2024. URL: <https://neuroreab.ru/documents/klinicheskie-rekomendaczii-ishemicheskij-insult-i-tranzitornaya-ishemicheskaya-ataka-u-vzroslyh>.
4. Clarke D.J. The role of multidisciplinary team care in stroke rehabilitation // *Progress in Neurology and Psychiatry*. 2013. Vol. 17(4). pp. 5-8.
5. Effectiveness of multidisciplinary team as a new model of after stroke patients' rehabilitation / Ivanova G.E. [et al.] // *Bulletin of RSMU*. 2019. Vol. (6). pp. 5-14.
6. Outcomes of Multidisciplinary Team Approach in Rehabilitation of Patients with Stroke / S. Kanwal [et al.] // *Pakistan Journal of Medical and Health Sciences*. 2022. Vol. 16. pp. 78-79.
7. Evaluation of complete functional status of patients with stroke by Functional Independence Measure scale on admission, discharge, and six months poststroke / S.M. Rayegani [et al.] // *Iran J Neurol* 2016. Vol. 15(4). pp. 202-208.
8. The Functional Independence Measure: tests of scaling assumptions, structure, and reliability across 20 diverse impairment categories / M.G. Stineman [et al.] // *Arch Phys Med Rehabil* 1996. Vol. 77. pp. 1101-1108.
9. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery / C.J. Winstein [et al.] // *Stroke*. 2016. Vol. 47(6). pp. 98-169.
10. Yuan S., He Y. Effects of physical therapy on mental function in patients with stroke // *J Int Med Res*. 2020. Vol. 48(2). pp. 300060519861164.
11. Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of stroke rehabilitation / T. Zhang [et al.] // *Stroke & Vascular Neurology* 2020. Vol. 5. pp. e000321.

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Михайлова Л.К., Саёрова В.Б., Кузьмина Ю.Ю.,
Маслова Н.В., 2025.